

EVALUACIÓN PARASITOLÓGICA DE MUESTRAS DE ACELGA (*Beta vulgaris*) Y PEREJIL (*Petroselinum sativum*) COMERCIALIZADAS EN CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

PARASITOLOGICAL EVALUATION OF SAMPLES OF CHARD (*Beta vulgaris*) AND PARSLEY (*Petroselinum sativum*) SOLD IN CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

RODOLFO DEVERA*, ORIANA CHAVARRÍA, BEATMAR DÍAZ, JOSÉ ÁLVAREZ, ROSARIO TUTAYA, YTALIA BLANCO, IVÁN AMAYA

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología, Grupo de Investigación en Parasitosis Intestinales, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Rodolfo Devera , E mail: rodolfodevera@hotmail.com

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo evaluar parasitológicamente muestras de acelga (*Beta vulgaris*) y perejil (*Petroselinum sativum*) aptas para el consumo, adquiridas de cuatro lugares de expendio (dos supermercados y dos ferias libres) de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, durante enero-marzo de 2017. Las 120 muestras (40 de acelga y 80 de perejil) fueron sometidas a las técnicas de sedimentación espontánea y coloración de Kinyoun. Se determinó un porcentaje global de contaminación por parásitos/comensales y organismos de vida libre de 92,5%. Considerando solo los parásitos de interés médico, la prevalencia fue de 50% (65% en acelgas y 42,5% en perejil). En las muestras de los supermercados se presentó un mayor índice (58,8%) de formas parasitarias o comensales ($\chi^2 = 7,35$; g.l. 1; $p < 0,05$). Se identificaron cinco taxones de parásitos/comensales intestinales que frecuentemente afectan al humano, cuatro en las acelgas y tres en el perejil. El de mayor prevalencia fue *Blastocystis* spp. con 39,2% (55% y 31,2% en acelga y perejil, respectivamente); seguido de *Entamoeba coli* con 11,7% (17,5% y 8,8%). En ninguna de las muestras fueron identificados coccidios intestinales. En conclusión, las acelgas y el perejil vendidas en los comercios evaluados no son adecuadas para consumo si no es realizado un lavado exhaustivo previo a su ingestión, debido a que presentan un elevado porcentaje de contaminación por organismos parasitarios patógenos o comensales.

PALABRAS CLAVE: Enteroparásitos, hortalizas, contaminación, *Blastocystis* spp., Guayana Venezolana.

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate parasitologically samples of chard (*Beta vulgaris*) and parsley (*Petroselinum sativum*) suitable for consumption, acquired from four places of sale (two supermarkets and two free fairs) in Ciudad Bolívar, Bolívar state, during the period January-March 2017. The 120 samples (40 chard and 80 parsley) were subjected to the technique of spontaneous sedimentation and Kinyoun staining. The estimated global percentage of contamination by parasites/commensals and free-living organisms was 92.5%. Considering only the parasites of medical interest, the prevalence was 50% (65% in chard and 42.5% in parsley). In the samples of the supermarkets, the presence of commensals or parasitic forms presented a higher index (58.8%) ($\chi^2 = 7.35$, d.f. 1; $p < 0.05$). Five taxa of commensals or intestinal parasites that frequently affect humans were identified, four in chard and three in parsley. The one with the highest prevalence was *Blastocystis* spp. with 39.2% (55% and 31.2% in parsley and chard, respectively); followed by *Entamoeba coli* with 11.7% (17.5% and 8.8%). Intestinal coccidia were not identified in any of the samples. In conclusion, chard and parsley sold in the evaluated stores are not suitable for consumption if a thorough washing is not carried out prior to ingestion, since they present a high percentage of contamination by parasitic or commensals organisms.

KEY WORDS: Enteric parasites, vegetables, contamination, *Blastocystis* spp., Venezuelan Guayana.

INTRODUCCIÓN

El consumo de hortalizas crudas representa un vehículo importante en la transmisión de las parasitosis intestinales (Falavigna *et al.* 2005, Devera *et al.* 2006, 2007, Cazorla *et al.* 2009). Por ello, resulta importante en el campo de la salud pública determinar el grado de contaminación de los mismos como una manera de inferir el grado de riesgo al cual se encuentra expuesta la población. Esto posee mayor relevancia, si se tiene en cuenta que en algunos

casos se pueden utilizar las heces humanas como abono, o emplearse aguas contaminadas con materia fecal para la irrigación de los cultivos. Además, debe tomarse en consideración el posible manejo sanitario inadecuado de estos vegetales durante su manipulación, acopio, transporte y comercialización (Rivero *et al.* 1998, Coelho *et al.* 2001, Falavigna *et al.* 2005, Vélchez y Scorza 2007).

La presencia de formas parasitarias capaces de infectar al humano, en verduras y hortalizas

no es un hecho nuevo y ha sido señalado previamente por varios autores en diversas partes del mundo (Silva *et al.* 1995, Monge *et al.* 1996, Guilherme *et al.* 1999, Mesquita *et al.* 1999, Coelho *et al.* 2001, Takayanagui *et al.* 2001, Falavigna *et al.* 2005, Al-Binali *et al.* 2006, Muñoz y Laura 2008, Duedu *et al.* 2014, Tefera *et al.* 2014, Balarak *et al.* 2016, Gabre y Shakir 2016, Mohamed *et al.* 2016, Bekele *et al.* 2017). Especial atención se le ha dado a aquellos vegetales a nivel del consumidor final dentro de la cadena de comercialización. Uno de los rubros más ampliamente estudiados ha sido la lechuga (*Lactuca sativa*), debido a su uso tan generalizado como alimento en diversas culturas (Devera *et al.* 2006).

Otra de las hortalizas ampliamente consumidas crudas es el perejil (*Petroselinum sativum*); éste es originario de la zona mediterránea, pertenece a la familia de las umbelíferas, pariente del apio (*Apium graveolens*) y del cilantro (*Coriandrum sativum*); es de cultivo bianual y sus hojas son muy apreciadas y la parte que generalmente es explotada comercialmente. Existen varios tipos conocidos, siendo el más popular el llamado “perejil común”. Se trata de una planta de porte vigoroso y follaje verde intenso y abundante; presenta tallos erectos, que suele alcanzar hasta 40 cm de altura. Las hojas, de color verde oscuro, poseen largos peciolo. Estas son anchas, lisas y con bordes dentados. Son aromáticas y poseen un sabor característico muy acentuado. Suele sembrarse durante todo el año, siendo una planta de crecimiento rápido, muy productiva y muy resistente al frío. Aunque es un cultivo muy rústico, requiere suelos con cierto contenido de humedad. Los riegos suelen realizarse a manta o por aspersión. En relación con su empleo culinario, es considerada la hierba de uso más común en la cocina europea y americana y puede ser empleada como guarnición. También se han descrito ciertas propiedades medicinales (Maroto 2002).

Por su parte, la acelga (*Beta vulgaris*) también es originaria del mediterráneo y ha sido considerada como alimento básico de la nutrición humana durante mucho tiempo. Pertenece a la familia Quenopodiaceae. También es una planta de cultivo bianual, pero de ciclo largo que no forma raíz o fruto comestible. La raíz es bastante profunda y fibrosa. Mientras que las hojas constituyen la parte comestible y son grandes de forma oval; tiene un pecíolo o penca ancho y largo, que se prolonga en el limbo; el color varía, según variedades, entre verde oscuro fuerte y verde claro. Los peciolo pueden ser de color crema o blancos. Las hojas pueden ser

consumidas crudas o cocidas (Maroto 2002).

En Venezuela, varios estudios han detectado la presencia de enteroparásitos en hortalizas, particularmente en lechugas, resaltando su potencialidad en la adquisición de las parasitosis intestinales (Rivero *et al.* 1998, Gil *et al.* 2003, Traviezo-Valles *et al.* 2004, Cazorla *et al.* 2009, García *et al.* 2011, Rivas *et al.* 2012); sin embargo, solamente en algunos trabajos incluyeron acelga o perejil (Vílchez y Scorza 2007, Rivas *et al.* 2012).

Respecto al estado Bolívar (Guayana venezolana), la presencia de formas parasitarias en vegetales y hortalizas de consumo crudo solo ha sido documentada en lechugas y repollos (*Brassica oleracea*) (Devera *et al.* 2006, 2007). Debido a ello, se justificó realizar un estudio cuyo objetivo fue determinar la presencia de enteroparásitos de interés médico-zoonótico en muestras de perejil y acelga comercializadas en supermercados y ferias libres de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, y de esta forma contribuir a la epidemiología de las parasitosis intestinales en la zona.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio

El estudio fue de tipo descriptivo y transversal y consistió en la recolección de muestras de perejil y acelga de sus lugares de comercialización en Ciudad Bolívar entre enero y marzo de 2017.

Área de estudio

Ciudad Bolívar (08° 07' 45" LN 63° 32' 27" LO) es la capital del municipio Heres y también del estado Bolívar al sur de Venezuela. Cuenta con una población estimada de 340.000 habitantes. En la ciudad existen varios establecimientos comerciales dedicados al expendio de frutas, vegetales y hortalizas. Los mismos son de diversos portes (grandes, medianos y pequeños) y de varios tipos (supermercados, mercados y ferias libres). De los cuatro supermercados de gran porte existentes, fueron seleccionados dos; mientras que de varias ferias libres existentes, se escogieron dos por su cercanía al laboratorio y por la regularidad con la cual ofrecen los rubros vegetales a ser estudiados.

Según la información proporcionada por las personas encargadas de la venta de los vegetales a ser estudiados, estos productos proceden del estado Mérida, región andina al occidente del

país donde son cultivados.

La escogencia del perejil y la acelga se debe al amplio uso de estos rubros para ser consumidos de diversas formas, inclusive crudas; además, se sabe que existe la posibilidad de contaminación por agua de irrigación inadecuada. Finalmente, son ampliamente comercializadas en la región y son fáciles de obtener en diferentes locales de expendio.

Procedencia de las muestras de vegetales

Fueron seleccionados dos supermercados, que tienen condiciones higiénicas aceptables (limpio, personal usa uniforme, guantes, entre otros) y dos ferias libres las cuales presentan un patrón higiénico deficiente (personal sin uniforme, vegetales expuestos, manipulación frecuente, suciedad, entre otros). Para los fines de esta investigación se consideró feria libre todo pequeño comercio que funciona permanentemente pero con una edificación deficiente (falta de paredes y/o techo), y los productos son expedidos sin protección ni refrigeración en anaqueles improvisados.

Recolección de las muestras

Dos veces por semana durante 3 meses seguidos (enero a marzo), se obtuvieron las muestras de perejil y acelga de los establecimientos seleccionados. Para ello, se realizó la compra de dichos rubros, entre las 8 y 9 am.

Una vez obtenidos los vegetales, éstos se colocaron en bolsas plásticas limpias, codificadas, etiquetadas y trasladadas para su análisis inmediato al Laboratorio de Diagnóstico Coproparasitológico del Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente (UDO), estado Bolívar, Venezuela. Se llevó un registro de cada muestra (código, tipo de vegetal, establecimiento de origen, fecha, entre otros).

Análisis parasitológico de las muestras

Para el estudio parasitológico de ambos vegetales se empleó la metodología de Takayanagui *et al.* (2000) con modificaciones. Para los fines de este estudio, se consideró “una muestra”, en el caso del perejil, cuatro ramos del vegetal; y para la acelga, fueron cuatro hojas o pencas, esto independientemente del peso o tamaño. De cada muestra se realizó un lavado en la bolsa plástica donde fue colocado el vegetal; para ello, se agregaron en cada caso 250 mL de

agua destilada estéril y se realizó agitación manual por 30 segundos. El agua del lavado se filtró por gasa doblada en ocho y se trasegó a un vaso plástico de 250 mL de capacidad; y luego se dejó sedimentar espontáneamente por 24 horas. Transcurrido ese tiempo, se eliminó el sobrenadante y del sedimento se tomaron muestras con una pipeta Pasteur para realizar dos preparaciones: 1) para el examen microscópico entre lámina y laminilla, una con lugol y otra directamente sin agregar colorante; 2) otra porción del sedimento se extendió circularmente con la punta de la pipeta sobre una lámina portaobjeto limpia hasta formar un área de aproximadamente 1,5 cm de diámetro, y se dejó secar a temperatura ambiente; luego, se fijó con metanol por 60 segundos y se realizó posteriormente coloración de Kinyoun (Botero y Retrepo 1998). Luego, se procedió a su estudio microscópico en busca de ooquistes característicos de coccidios intestinales.

Aspectos bioéticos

Por razones bioéticas, no fueron divulgados los nombres de los establecimientos comerciales aquí estudiados.

Análisis estadístico

Con la información obtenida se elaboró una base de datos y análisis respectivo en el programa SPSS versión 21.0 para Windows. Para la comparación de los diferentes resultados según tipos de vegetales y establecimientos de comercialización, se empleó la prueba Ji al cuadrado (χ^2) con un nivel de significancia de 95%.

RESULTADOS

Se estudiaron 120 muestras (40 de acelgas y 80 de perejil), 80 se recolectaron de los dos supermercados (40 y 40) y 40 (20 y 20) de las dos ferias libres (Tabla 1). De estas 120 muestras de vegetales examinadas mediante las técnicas de sedimentación espontánea y coloración de Kinyoun, se identificaron fases evolutivas (parásitos, comensales o contaminantes de vida libre) en 111 de ellas (92,5%), donde en 60 (50%) se encontraron estadios evolutivos de parásitos o comensales intestinales que afectan al humano.

De una manera global, la acelga presentó un porcentaje mayor de formas parasitarias/comensales (65%; n = 26) que el perejil (42,5%; n = 34), a pesar de haber sido estudiadas más muestras de éste último, siendo la

diferencia estadísticamente significativa ($\chi^2 = 5,40$; g.l. 1; $p < 0,05$). En las muestras de los supermercados, la presencia de formas parasitarias/comensales presentó un mayor índice (58,8%) comparado con las ferias libres (32,5%), siendo la diferencia estadísticamente significativa ($\chi^2 = 7,35$; g.l. 1; $p < 0,05$).

En las acelgas, las muestras de ambos supermercados resultaron con un porcentaje de positividad similar (60% vs. 70%), sin diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2 = 0,50$; g.l. 1; $p > 0,05$) (Tabla 2). Igual sucedió en el caso del perejil, ya que se encontraron formas parasitarias en muestras procedentes de los cuatro lugares estudiados ($\chi^2 = 5,93$; g.l. 3; $p > 0,05$) como se aprecia en la Tabla 3.

Se identificaron cinco taxones de parásitos y comensales intestinales que frecuentemente afectan al humano, cuatro en las acelgas y tres en el perejil. El de mayor prevalencia fue *Blastocystis* spp. con 39,2% (55% y 31,2% en acelga y perejil, respectivamente); seguido de

Entamoeba coli con 11,7% (17,5% y 8,8%). En ninguna de las muestras fueron identificados coccidios intestinales. El resto de los taxones encontrados se muestran en la Tabla 4. Además de estos parásitos, se identificaron incluso en elevada prevalencia, ciliados y flagelados que morfológicamente no se corresponden con aquellos que afectan al humano. Por ejemplo, se diagnosticaron casos de un ciliado con morfología similar al género *Balantidium* (*o Balantioides*) así como de un flagelado que corresponde al género *Trichomonas*. Pero había casos de otros ciliados no identificados y de flagelados, posiblemente de vida libre o que afectan a las plantas, que no se corresponden con parásitos/comensales de humanos.

De las 60 muestras con estadios evolutivos de parásitos/comensales que afectan al humano, en 9 (15%) se identificó más de un agente, siendo por lo tanto más común el encuentro de un solo taxón de parásito/comensal (85%).

Tabla 1. Distribución de muestras de acelgas y perejil, según lugar de recolección Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Periodo: enero-marzo de 2017.

Lugar*	Muestras				Total	
	Acelga		Perejil		n	%
	n	%	n	%		
Supermercado A	20	50,0	20	50,0	40	33,3
Supermercado B	20	50,0	20	50,0	40	33,3
Feria libre A	0	0,0	20	100,0	20	16,7
Feria libre B	0	0,0	20	100,0	20	16,7
Total	40	33,3	80	66,7	120	100,0

* En las ferias libres seleccionadas no se comercializó acelga (no disponible) durante el periodo de estudio.

Tabla 2. Prevalencia de formas parasitarias y comensales en muestras de acelgas según lugar de recolección Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Periodo: enero-marzo de 2017.

Lugar*	Formas parasitarias/comensales				Total	
	SI		NO		n	%
	n	%	n	%		
Supermercado A	12	60,0	8	40,0	20	50,0
Supermercado B	14	70,0	6	30,0	20	50,0
Total	26	65,0	14	35,0	40	100,0

$\chi^2 = 0,50$; g.l. 1; $p > 0,05$

* En las ferias libres seleccionadas no se comercializó acelga (no disponible) durante el periodo de estudio.

Tabla 3. Prevalencia de formas parasitarias y comensales en muestras de perejil, según lugar de recolección Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Periodo: enero-marzo de 2017.

Lugar	Formas parasitarias/comensales				Total	
	SI		NO		n	%
	n	%	n	%		
Supermercado A	10	50,0	10	50,0	20	25,0
Supermercado B	11	55,0	9	45,0	20	25,0
Feria libre A	4	20,0	16	80,0	20	25,0
Feria libre B	9	45,0	11	55,0	20	25,0
Total	34	42,5	46	57,5	80	100,0

$\chi^2 = 5,93$; g.l. 3; $p > 0,05$

Tabla 4. Taxones en muestras de acelgas y perejil en supermercados y ferias libres de Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Periodo: enero-marzo de 2017.

Taxones *	Acelga (n = 40)		Perejil (n = 80)		Total	
	n	%	n	%	n	%
<i>Blastocystis</i> spp.	22	55,0	25	31,2	47	39,2
<i>Entamoeba coli</i>	7	17,5	7	8,8	14	11,7
<i>Giardia</i> spp.	0	0,0	1	1,3	1	0,8
<i>Trichuris</i> spp.	1	2,5	0	0,0	1	0,8
<i>Ascaris</i> spp.	1	2,5	0	0,0	1	0,8
<i>Balantioides</i> spp. y ciliados no identificados	20	50,0	21	26,2	41	34,2
<i>Trichomonas</i> spp.	8	20,0	12	15,0	20	16,7
Flagelado no identificado	4	10,0	2	2,5	6	5,0
Ancylostomídeos (Larva filariforme)	2	5,0	0	0,0	2	1,7

* Se incluyen parásitos y comensales que afectan al humano y protozoarios de vida libre.

DISCUSIÓN

La cantidad de muestras examinadas de acelga y perejil no fue homogénea, debido a que durante parte del periodo de recolección en las ferias libre seleccionadas no se estaba comercializando acelga. Los dueños informaron que presentaban inconvenientes con el transporte, aunado a la escasez de ese rubro vegetal, el cual procede de la zona andina (estado Mérida) del país.

Se encontró una elevada frecuencia global de contaminación con taxones de enteroparásitos/comensales en las muestras procesadas. En los diversos estudios realizados previamente, empleando éstos y otros rubros de hortalizas y vegetales, a nivel internacional y nacional se han encontrado resultados discordantes, aunque lo más común ha sido que se tengan elevados porcentajes de contaminación similares al del presente estudio (Traviezo-Valles *et al.* 2004, Falavigna *et al.* 2005, Devera *et al.* 2006, Soares y Cantos 2006, Santos *et al.* 2009, Muñoz y Laura 2008, Morales 2010, Polo *et al.* 2016). Pero en algunas investigaciones la frecuencia ha sido inferior al 20%, considerándose baja (Silva *et al.* 1995, Devera *et al.* 2007, García *et al.* 2011, Agobian *et al.* 2013). Algunos autores sostienen que estas diferencias obedecen a múltiples factores que incluyen: la variación en las técnicas aplicadas en el diagnóstico, la época y tiempo de recolecta, los rubros evaluados y los sitios de expendio. La gran mayoría de los trabajos vinculados con esta temática no incluyó acelga y perejil, enfocándose principalmente en las lechugas (Guimarães *et al.* 2003, Traviezo-Valles *et al.* 2004, Devera *et al.* 2006). En cualquier caso, este resultado confirma la importancia que representan las hortalizas y vegetales (en este caso acelga y perejil), que se consumen crudos, en la potencial transmisión de enteroparásitos.

De una manera global, las muestras obtenidas de los supermercados presentaron un índice mayor de formas parasitarias/comensales que las encontradas en las ferias libres; aunque cuando ese análisis se realiza por separado (acelgas y perejil), la diferencia no fue estadísticamente significativa, pero porcentualmente las muestras de los supermercados tenían más formas parasitarias y comensales. Este resultado no era lo esperado, ya que las normas de aseo, manipulación y almacenamiento son más deficientes en las ferias libres (Devera *et al.* 2006). Sin embargo, en otros estudios se ha encontrado que el índice de contaminación no depende del local evaluado (Santos *et al.* 2009), lo que sugiere que la contaminación posiblemente haya ocurrido antes de llegar al sitio de venta. Un dato que pareciera apoyar este hallazgo se puede encontrar en el estudio de Silva *et al.* (1995), que a pesar de solo tomar muestras de grandes supermercados de Rio de Janeiro en Brasil, los vegetales estudiados presentaron elevado porcentaje de contaminación. Es difícil demostrar que la contaminación haya ocurrido, como se supone, antes de llegar al sitio de expendio. De hecho para verificar si sucede durante el proceso de labranza, habría que tomar las muestras del producto directamente del cultivo.

El contacto amplio con la tierra en la mayor parte de las hortalizas, favorece la contaminación con formas evolutivas parasitarias y comensales, que tienen amplia viabilidad en la tierra húmeda como los quistes/ooquistes de protozoarios, huevos y larvas de helmintos, apoyando la obtención de valores elevados de contaminación (Muñoz y Laura 2008). Algunos autores han tomado muestras del vegetal directamente donde se cultiva, y no han encontrado ningún espécimen contaminado, indicando que no en todos los casos la contaminación sucede en el sitio de cultivo (Vílchez y Scorza 2007).

La acelga tuvo una mayor proporción de contaminación global que el perejil, de hecho la diferencia fue estadísticamente significativa. Es difícil explicar este hallazgo; una posibilidad pudiera ser la anatomía misma del vegetal, el cual tiene hojas muy grandes y por lo tanto una mayor superficie que sirve como soporte de formas de microorganismos contaminantes. Incluso, la forma y longitud de la hoja determina que ella descansa sobre el suelo, así que cuando se riega fácilmente se ensucia con la tierra circundante (Maroto 2002).

De las investigaciones previas, en pocas se han incluido los rubros aquí estudiados, y en los que se han evaluado, la frecuencia general de formas parasitarias ha sido baja (Cazorla *et al.* 2009, García *et al.* 2011). En Mérida, región andino venezolana, García *et al.* (2011) determinaron que apenas una de las muestras de acelga tenía formas parasitarias/comensales; los autores no incluyeron perejil en su estudio. En Coro, estado Falcón (región centro-occidental de Venezuela), se evaluaron 10 muestras de perejil procedentes de varios establecimientos públicos y privados; ninguna de ellas resultó contaminada (Cazorla *et al.* 2009). Sin embargo, en Bolivia de las 15 muestras de acelgas estudiadas procedentes de mercados, todas resultaron contaminadas (Muñoz y Laura 2008).

En el presente estudio se encontraron cuatro taxones de enteroparásitos/comensales en acelgas y tres en perejil. El informe de dichos agentes en estos vegetales es infrecuente, debido a que han sido poco evaluados. De las 40 muestras de perejil procedentes de un mercado de Maturín, estado Monagas (región nor-oriental de Venezuela), Rivas *et al.* (2012) identificaron cinco taxones de enteroparásitos/comensales, y sorprendentemente *Blastocystis* spp. no fue encontrado, siendo el de mayor prevalencia *Balantioides coli* (= *Balantidium coli*) (62%). En la presente investigación, *Blastocystis* spp. fue el de mayor prevalencia y aunque se encontró la presencia de ciliados en el 50% de los casos, a diferencia del estudio en Maturín (Rivas *et al.* 2012), no pueden ser clasificados como “*B. coli*”. De hecho, se sugiere que este es un error de los autores, ya ni en áreas endémicas la prevalencia de este protozoario es tan elevada ni siquiera entre las personas de riesgo. Posiblemente se trató de un taxón de *Balantioides* de artrópodos (*p.ej.* cucarachas) u otro ciliado, que están contaminando estos vegetales. Eso mismo pudo suceder en el presente estudio, y de hecho el perejil presentó porcentaje similar de contaminación por ciliados, destacando que la mayoría posiblemente sean organismos de vida libre. El informe de ciliados

con morfología similar a *Balantidium* spp. o *Balantioides* spp. también ha sido referido en muestras de acelga de Bolivia, aunque en una menor frecuencia (6,7%) (Muñoz y Laura 2008). Se debe acotar que existe cierta limitación en el estudio morfológico de los miembros del género *Balantioides* como han propuesto otros autores (Cazorla-Perfetti 2018), lo cual pudiera ser una limitante en la identificación de estos ciliados.

En relación con la acelga, en el trabajo de García *et al.* (2011), en Mérida, los autores no informaron cual fue el taxón de parásito/comensal encontrado en la única muestra de acelga positiva. Mientras que en Bolivia, Muñoz y Laura (2008) encontraron cinco diferentes parásitos destacando al igual que en este estudio, *Blastocystis* spp. con 27% y *Balantioides* spp. con 6,7%; pero también encontraron un caso de *Ascaris lumbricoides*. Además de esos parásitos, aquí se encontró un caso de *Trichuris* spp.

En perejil, Muñoz y Laura (2008) en el trabajo ya citado de Bolivia, encontraron esos mismos parásitos observados en acelgas, y con prevalencias similares: 32% para *Blastocystis* spp, 2% para *Balantioides* spp., 4,2% para *A. lumbricoides* y 6,3% para ancylostomídeos. De ellos, solo *Blastocystis* spp. y *Balantioides* se encontraron en el presente estudio, además de un caso de *Giardia* spp.

Blastocystis spp. ha sido recuperado en muchas hortalizas y vegetales, tanto en Venezuela (Devera *et al.* 2006, García *et al.* 2011, Agobian *et al.* 2013) como en otros países (Muñoz y Laura 2008, Morales 2010), pero es la primera vez que se informa en acelga y perejil. Se trata de un microorganismo controversial, pero es en la actualidad el enteroparásito de mayor prevalencia en Venezuela, siendo encontrado tanto en personas sintomáticas como asintomáticas, inmunodeficientes o no (Devera 2015). La prevalencia de los enteroparásitos en diversos vegetales u hortalizas generalmente va de la mano con aquellos que poseen las personas localmente (Muñoz y Laura 2008). Debido a lo comentado anteriormente, era de esperarse una elevada prevalencia de *Blastocystis* spp. en este estudio. Pero el hallazgo de *Blastocystis* spp. como enteroparásito de mayor prevalencia, obliga a realizar otras consideraciones pues es un agente ubicuo encontrado en diversos animales además del humano, así que tiene un gran potencial zoonótico (Tan 2008). Igual consideración pudiera hacerse para el único caso encontrado de *Giardia* spp. (Ryan y Cacciò 2013). En ese sentido, el hallazgo de parásitos zoonóticos indica que la contaminación de estos

vegetales no solo puede ser explicado por contaminación fecal humana sino también animal, lo cual puede suceder tanto en el sitio de cultivo como durante el transporte y almacenamiento (insectos). Es por ello que para futuras investigación es necesario realizar la caracterización molecular tanto de *Blastocystis* spp. como *Giardia* spp., ya que ellos presentan una amplia variabilidad genética y los subtipos pudieran tener un significado clínico-patológico importante.

Entre los microorganismos identificados también destacó la presencia *E. coli*, incluso con una frecuencia mayor a la registrada por Rivas *et al.* (2012) en Maturín (estado Monagas), quienes indicaron 2,5%. El hallazgo de este comensal intestinal es de gran valor epidemiológico, debido a que éste junto con otros (*p.ej.*, *Iodamoeba bütschlii*, *Endolimax nana* y *Chilomastix mesnili*) son indicadores de contaminación fecal, en especial la de origen humana.

Por otro lado, no se identificaron muestras contaminadas con coccidios intestinales a pesar de emplearse la coloración de Kinyoun usando el sedimento de la sedimentación espontánea. En otros trabajos, los coccidios (no necesariamente los que afectan al humano) han sido encontrados en otros vegetales, en especial lechuga (Falavigna *et al.* 2005, Silva *et al.* 2005, Devera *et al.* 2006, Morales 2010, Polo *et al.* 2016), aunque hasta ahora no se ha informado en acelga ni en perejil.

Otro resultado que llamó la atención fue la elevada prevalencia de protozoarios ciliados y flagelados catalogados como de vida libre que se encontraron contaminando las muestras de ambos rubros estudiados. En Bolivia, este hecho también llamó la atención de Muñoz y Laura (2008), quienes notaron que estos protozoarios fueron los principales responsables de la contaminación de sus muestras. Si bien esos protozoarios no tienen interés médico, su elevada frecuencia junto al encuentro de enteroparásitos patógenos obliga a tomar medidas al respecto (*p.ej.*, higiene de los alimentos, fiscalización de los productos, entre otras). Se debe destacar la importancia de la detección de estos protozoarios de vida libre pues en determinadas circunstancias pueden ser confundidos con aquellos de interés médico.

A diferencia de otros estudios (Falavigna *et al.* 2005, Devera *et al.* 2006, Muñoz y Laura 2008), la prevalencia de helmintos tanto parásitos como de vida libre (huevos o larvas) fue baja; pero los helmintos identificados pueden

correlacionarse con los señalados en la población humana de esa zona del país aunque su prevalencia es baja (Devera *et al.* 2016).

En resumen, a nivel nacional e internacional la presencia de enteroparásitos de acelgas y perejil comercializados al público ha sido poco referida. En el presente estudio ambos vegetales presentaron un elevado porcentaje de contaminación, especialmente debido a *Blastocystis* spp. La variedad taxonómica de enteroparásitos/comensales encontrados en esos vegetales fue diferente a la señalada en otros estudios, siendo los parásitos más comúnmente informados en esas investigaciones *Balantioides* spp. y *Blastocystis* spp., los cuales no necesariamente tiene un origen humano, pues se han descrito especies de ambos taxones de parásitos intestinales en animales vertebrados e invertebrados (Tan 2008, Ponce-Gordo *et al.* 2011, Pomajbíková *et al.* 2013).

Considerando los resultados obtenidos en el presente estudio, y para mejorar la calidad higiénica de las acelgas y el perejil expedido en estos sitios, es necesario realizar investigaciones que tomen en cuenta varios factores, incluyendo los lugares de cultivo y recolecta de estos vegetales, el agua de riego de los campos de cultivo, el transporte, la distribución y, por supuesto, la manipulación en los puestos de venta. Asimismo, parece importante indagar la presencia de enteroparásitos en agricultores, expendedores y consumidores.

Es necesario implementar medidas preventivas rigurosas que no permitan el expendio de hortalizas contaminadas con parásitos y por extensión con otros microorganismos potencialmente patógenos. La promoción y la prevención de las enteroparasitosis es una prioridad. Se recomienda el lavado con abundante agua de las hortalizas y la desinfección con descontaminantes como el hipoclorito de sodio y otros productos comerciales.

Finalmente, se debe mejorar el sistema de vigilancia sanitaria para la fiscalización de alimentos que consume la población, e implementar de manera obligatoria el examen coproparasitológico en todos los manipuladores y expendedores de productos alimentarios.

CONCLUSIONES

Se determinó un elevado porcentaje de contaminación (50%) con estadios evolutivos de enteroparásitos/comensales en muestras de acelga (65%) y perejil (42,5%). Esto parece

indicar que las acelgas y el perejil expandidas en los centros evaluados no son adecuadas para ser consumidas si no es realizado un lavado exhaustivo previo.

Las muestras de vegetales de los supermercados presentaron mayor contaminación que las obtenidas en las ferias libres; aunque individualmente (acelgas y perejil), la diferencia no fue estadísticamente significativa.

Se identificaron cinco taxones de enteroparásitos y comensales que afectan al humano en las muestras vegetales estudiadas, destacando como el de mayor prevalencia *Blastocystis* spp., con 39,2% (55% en acelgas y 31,2% en perejil).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGOBIAN G, QUIÑONES O, RODRÍGUEZ J, SORONDO O, SUBIELA J, TAMAYO D, TAYLOR L, TOLOSA L, VENEGAS J, CÁRDENAS E, TRAVIEZO VALLES L. 2013. Contaminación por enteroparásitos en repollos comercializados en los estados Lara, Yaracuy y Portuguesa. *Rev. Ven. Salud Pública.* 1(1):7-14.
- AL-BINALI AM, BELLO CS, EL-SHEWY K, ABDULLA SE. 2006. The prevalence of parasites in commonly used leafy vegetables in South Western, Saudi Arabia. *Saudi Med. J.* 27(5):613-616.
- BALARAK D, EBRAHIMI M, MODREK MJ, BAZRAFSHAN E, MAHVI AH, MAHDAVI Y. 2016. Investigation of parasitic contaminations of vegetables sold in markets in the city of Tabriz in 2014. *Glob. J. Health Sci.* 8(10):54811.
- BEKELE F, TEFERA T, BIRESAW G, YOHANNES T. 2017. Parasitic contamination of raw vegetables and fruits collected from selected local markets in Arba Minch town, Southern Ethiopia. *Infect. Dis. Poverty.* 6(1):19.
- BOTERO D, RESTREPO M. 1998. Parasitosis humanas. 1ra. ed. Edit. Corp. Invest. Biológica. Medellín, Colombia, pp. 507.
- CAZORLA D, MORALES P, CHIRINOS M, ACOSTA M. 2009. Evaluación parasitológica de hortalizas comercializadas en Coro, estado Falcón, Venezuela. *Bol. Malariol. Salud Amb.* 49(1):117-125.
- CAZORLA-PERFETTI D. 2018. *Balantidium coli* o *Balantioides coli*? Balantidiosis o balantiosis? *Rev. Investig. Altoandín.* 20(4):491-493.
- COELHO L, OLIVEIRA S, MILMAN M, KARASAWA K, SANTOS R. 2001. Detecção de formas transmissíveis de enteroparasitas na água e nas hortaliças consumidas em comunidades escolares de Sorocaba, São Paulo, Brasil. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 34(5):479-482.
- DEVERA R. 2015. *Blastocystis* spp.: 20 años después. *Kamera.* 43(2):94-96.
- DEVERA R, BLANCO Y, GONZÁLEZ H, GARCÍA L. 2006. Parásitos intestinales en lechugas comercializadas en mercados populares y supermercados de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Rev. Soc. Venezol. Microbiol.* 26(2):396-408.
- DEVERA R, SALAZAR A, MORENO I, BLANCO Y, REQUENA I. 2007. Detección de enteroparásitos humanos presentes en repollos (*Brassica oleracea*) comercializados en Ciudad Bolívar, estado Bolívar. *Saber.* 19(2):254-260.
- DEVERA R, AGUILAR K, MAURERA R, BLANCO Y, AMAYA I, VELÁSQUEZ V. 2016. Parásitos intestinales en alumnos de la Escuela Básica Nacional "San José de Cacahual". San Félix, estado Bolívar, Venezuela. *Rev. Academia.* 15(35):35-46.
- DUEDU KO, YARNIE EA, TETTEH-QUARCOO PB, ATTAH SK, DONKOR ES, AYEH-KUMI PF. 2014. A comparative survey of the prevalence of human parasites found in fresh vegetables sold in supermarkets and open-air markets in Accra, Ghana. *BMC Res. Notes.* 7:836.
- FALAVIGNA L, RODRIGUES DE FREITAS C, CARDOSO DE MELO G, NISHI L, MARQUES DE ARAÚJO S, FALAVIGNA-GUILHERME A. 2005. Qualidade de hortaliças comercializadas no noroeste do Paraná, Brasil. *Parasitol. Latinoam.* 60(3-4):144-149.
- GABRE RM, SHAKIR A. 2016. Prevalence of some human enteroparasites in commonly consumed raw vegetables in Tabuk, Saudi Arabia. *J. Food Prot.* 79(4):655-658.
- GARCÍA L, NAVAS M, CAMACARO L, CASTRO T, HERNÁNDEZ M, SALINAS P. 2011. Contaminación por enteroparásitos en hortalizas expandidas en mercados de la ciudad de Mérida, Venezuela. *MedULA.* 20(1):124-127.
- GIL J, GUALDRÓN G, NESSI A, GUZMÁN R. 2003.

- Detección de protozoarios y helmintos intestinales humanos en hortalizas y frutas provenientes de diversos lugares de expendio de la zona metropolitana Caracas, Venezuela. Octubre 2002-junio-2003. *Acta Cient. Venez.* 54(1):210-211.
- GUILHERME ALF, ARAUJO SM, FALAVIGNA DLM, PUPULIM ART, DIAS ML, OLIVEIRA ES, MAROCO E, FUKUSHIGUE Y. 1999. Prevalência de enteroparasitas em horticultores e hortalizas da Feira do Produtor de Maringá, Paraná. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 32(4):405-411.
- GUIMARÃES AM, ALVES EG, FIGUEIREDO HC, COSTA G, RODRIGUES LS. 2003. Frequência de enteroparasitas em amostras de alface (*Lactuca sativa*) comercializadas em Lavras, Minas Gerais. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 36(5):621-623.
- MAROTO JV. 2002. Horticultura herbácea especial. Edit. S.A. Mundi-Prensa Libros, Valencia, España, pp. 704.
- MESQUITA VCL, SERRA CMB, BASTOS OMP, UCHÔA CMA. 1999. Contaminação por enteroparasitas em hortalizas comercializadas nas cidades de Niteroi e Rio de Janeiro, Brasil. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 32(4):363-366.
- MOHAMED MA, SIDDIG EE, ELAAGIP AH, EDRIS AM, NASR AA. 2016. Parasitic contamination of fresh vegetables sold at central markets in Khartoum state, Sudan. *Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob.* 15:17. doi:10.1186/s12941-016-0133-5.
- MONGE R, CHINCHILLA M, REYES L. 1996. Estacionalidad de parásitos y bacterias intestinales en vegetales consumidos crudos en Costa Rica. *Rev. Biol. Trop.* 44(2):369-375.
- MORALES F. 2010. Nivel de contaminación enteroparasitaria de lechugas (*Lactuca sativa*) irrigadas con aguas del río Rímac para consumo humano en la zona de Carapongo. *Rev. Cient. Cienc. Salud.* 3(3):48-54.
- MUÑOZ V, LAURA N. 2008. Alta contaminación por entero-parásitos de hortalizas comercializadas en los mercados de la ciudad de La Paz, Bolivia. *Biofarbo.* 16(1):1-8.
- POLO GA, BENAVIDES CJ, ASTAIZA JM, VALLEJO DA, BETANCOURT P. 2016. Determinación de enteroparásitos en *Lactuca sativa* en fincas dedicadas a su producción en Pasto, Colombia. *Biomédica.* 36(4):525-534.
- POMAJBÍKOVÁ K, OBORNÍK M, HORÁK A, PETRŽELKOVÁ KJ, GRIM JN, LEVECKE B, TODD A, MULANA M, KIYANG J, MODRÝ D. 2013. Novel insights into the genetic diversity of *Balantidium* and *Balantidium*-like Cyst-forming ciliates. *PLoS Negl Trop Dis.* 7(3):e2140.
- PONCE-GORDO F, FONSECA-SALAMANCA F, MARTÍNEZ-DÍAZ RA. 2011. Genetic heterogeneity in internal transcribed spacer genes of *Balantidium coli* (Litostomatea, Ciliophora). *Protist.* 162(5):774-794.
- RIVAS M, VENALES M, BELLOSO G. 2012. Contaminación por enteroparásitos en tres hortalizas frescas expandidas en el Mercado Municipal de Los Bloques de Maturín, Monagas, Venezuela. *Rev. Venez. Cienc. Tecnol. Alim.* 3(1):28-37.
- RIVERO Z, FONSECA R, MORENO Y, OROÑO I, URDANETA M. 1998. Detección de parásitos en lechugas distribuidas en mercados populares del municipio Maracaibo. *Kamera.* 26(1-2):1-16.
- RYAN U, CACCIÒ SM. 2013. Zoonotic potential of *Giardia*. *Int. J. Parasitol.* 43(12-13):943-956.
- SANTOS NM, SALES EM, DOS SANTOS AB, DAMASCENO KA, THE TS. 2009. Avaliação parasitológica de hortalizas comercializadas em supermercados e feiras livres no município de Salvador/Ba. *Rev. Ciênc. Méd. Biol.* 8(2):146-152.
- SILVA C, ANDRADE S, STAMFORD T. 2005. Ocorrência de *Cryptosporidium* spp. e outros parasitas em hortalizas consumidas in natura, no Recife. *Ciênc. Saúde Coletiva.* 10(suppl.):63-69.
- SILVA JP, MARZOCHI MC, CAMILLO-COURA L, MESSIAS AA, MÁRQUES S. 1995. Contaminação por parasitas intestinais de vegetais comercializadas nos supermercados da cidade do Rio de Janeiro. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 28(4):237-241.
- SOARES B, CANTOS GA. 2006. Detecção de estruturas parasitárias em hortalizas comercializadas na cidade de Florianópolis, SC, Brasil. *Rev. Bras. Cienc. Farm.* 42(3):455-460.

- TAKAYANAGUI OM, FEBRÔNIO LHP, BERGAMINI AM, OKINO MHT, CASTRO E SILVA AA, SANTIAGO R, CAPUANO DM, OLIVEIRA MA, TAKAYANAGUI AMM. 2000. Fiscalização de hortas produtoras de verduras do município de Ribeirão Preto, SP. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 33(2):169-174.
- TAKAYANAGUI OM, OLIVEIRA CD, BERGAMINI AM, CAPUANO DM, OKINO MHT, FEBRÔNIO LHP, CASTRO SILVA AMC, OLIVEIRA MA, RIBEIRO EGA, TAKAYANAGUI AMM. 2001. Fiscalização de verduras comercializadas no município de Ribeirão Preto, SP. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 34(1):37-41.
- TAN K. 2008. New insights on classification, identification, and clinical relevance of *Blastocystis* spp. *Clin. Microbiol. Rev.* 21(4):639-665.
- TEFERA T, BIRUKSEW A, MEKONNEN Z, ESHETU T. 2014. Parasitic contamination of fruits and vegetables collected from selected local markets of Jimma town, Southwest Ethiopia. *Int. Sch. Res. Notices.* 2014:382715.
- TRAVIEZO-VALLES L, DÁVILA J, RODRÍGUEZ R, PERDOMO O, PÉREZ J. 2004. Contaminación enteroparasitaria de lechugas expandidas en mercados del estado Lara. Venezuela. *Parasitol. Latinoam.* 59(3-4):167-170.
- VÍLCHEZ M, SCORZA J. 2007. Calidad sanitaria parasitológica de hortalizas cultivadas en La Puerta, municipio Valera, estado Trujillo, Venezuela. *Bol. Malariol. Salud Amb.* 47(2):195-198.